

정조(正祖)의 사서(四書) 육경(六經) 이해와 주자학(朱子學)적 문장론 - 「일득록_문학(日得錄_文學)」을 중심으로 -

이 시 연*

- I. 서론
- II. 새로운 사상에 대한 입장과 대응
- III. 정조의 四書 六經 이해
- IV. 결론

• 국문초록

본 연구는 정조(正祖, 재위 1776~1800)의 경학적 기반과 문장론을 「일득록_문학(日得錄_文學)」을 중심으로 분석함으로써, 그의 사상적 기초와 문학적 목표를 규명하는 것을 목적으로 한다. 정조는 사서와 육경을 주자학적 해석에 기반하여 통합적으로 이해하였으며, 이를 통해 조선의 문풍 쇄신과 국가의 질서를 바로 세우고자 하였다. 그는 특히 『대학(大學)』을 사서와 육경의 핵심 경전으로 삼고, 주희의 해석 체계를 수용하면서도 당대의 학문적, 사회적 맥락 속에서 유연하게 적용하였다. 본 연구는 정조가 주자학적 해석을 통해 육경을 강조한 이유와 그가 추구한 문장관의 실제적 목표를 검토하고, 정조의 문학적 사상이 단순한 경전 해석을 넘어

* 성균관대학교 동아시아학술원 연구원

국가적 기강과 사회 교화를 위한 수단으로서 문학을 어떻게 활용했는지를 살펴보았다. 이를 통해 정조의 사서와 육경에 대한 통합적 이해가 조선 후기의 정치적·문화적 발전에 미친 영향을 조명하고, 그의 문장론이 가지는 학문적 의의를 재평가하고자 한다.

• **주제어**

정조(正祖), 사서(四書), 육경(六經), 주자학(朱子學), 문장론(文章論), 일득록_문학(日得錄_文學)

I. 서론

본 연구는 「일득록_문학(日得錄_文學)」에 나타난 정조(正祖, 재위 1776-1800)의 문장관 및 특징을 파악하여 정조의 육경에 대한 언명이 지향하는 바가 무엇인지 규명하고자 한다.

18세기 후반의 조선은 임진왜란(1592~1598)과 병자호란(1636~1637)으로 인한 사회적 혼란을 수습하고, 정치적 안정과 문화적 부흥을 도모하는 국면에 접어드는 시기였다. 동시에 조선은 대외적으로는 청과의 외교적 관계 속에서 조선의 정체성을 강화해 나가야 했으며, 내부적으로 새로운 사상 조류와 문체 변화에 대한 대처가 절실히 요구되는 상황을 맞이하였다. 이러한 역사적 맥락 속에서 정조는 규장각의 설립과 초계문신 제도를 운영하며, 유교 경전에 기반한 이상정치를 구현하고 국가와 사회의 질서를 재정비하고자 했다. 그 과정에서 정조는 주자학을 중심으로 학문을 집대성하여 자신의 문집인 『홍재전서』를 남겼다. 『홍재전서』 내 「일득록」은 정조의 학문적·정치적 견해가 잘 드러나는 자료 중 하나로서 그의 문장론과 경학관을 확인하는데 유용한 가치가 있다.

「일득록」은 정조의 어록집으로, 그의 문집 『홍재전서(弘齋全書)』 총 184권 중 권161~178에 해당하는 방대한 분량을 차지한다. 평소 정조는 신하들에게 정조 자신의 언행을 어록체(語錄體)로 기록하게 하고, 그 기록을 모아 또한 ‘날마다 반성한다’는 뜻을 붙여 「일득록」이라 명명하였다.¹⁾ 그는 신하들에게 「일득록」을 기록하게 하는 과정에서 특히 지나친 찬미를 하지 않고 사실 그대로를 기록하여 자신을 경각시킬 것을 요구하였다.²⁾ 이에 각신들은 각기 들은 것을 기록하였다가 매년 말에 벼슬의 높

1) 『弘齋全書』 卷161, 「日得錄」1, 「文學」1. “日得錄, 亦日省之義也. 閣臣予所朝夕, 無異左右史, 但當記實, 俾警予心, 切勿鋪張爽誤, 以負予心, 予豈使近臣長他阿好底意思.”

2) 『弘齋全書』 卷165, 「日得錄」5, 「文學」5. “日得錄, 卽故直提學鄭志儉所筭請而許施者也. 蓋以語錄之體, 用記注之法, 欲以備觀省之資, 則凡當編錄者, 理宜惟謹而無

고 낮은 순서에 따라 모아 책으로 만든 다음, 중복되는 내용을 삭제하고 분류하여 편집하였다. 최초 「일득록」은 21항목 학(學), 지행(知行), 성명(性命), 리기(理氣), 경사(經史), 예(禮), 악(樂), 치(治), 도(道), 경천(敬天), 근민(勤民), 용인(用人), 이재(理財), 숭유(崇儒), 강무(講武), 흘형(恤刑), 역대(歷代), 본조(本朝), 이모(諭謨), 훈신로(訓臣僚), 시문(詩文)으로 구성되었으나, 재분류 및 편집을 거치며 문장(文章), 정사(政事), 인물(人物), 훈어(訓語) 4편으로 최종 통합되었다.³⁾

그중 『홍재전서』 권161~165에 해당하는 「일득록_문학」은 학술, 문장, 경학, 인물, 공부, 독서 등 문장과 학문에 대한 정조의 견해가 풍부하게 실려 있다. 또한 「일득록_문학」은 계묘(1783)년부터 기미(1799)년까지 17년간의 내용을 한 해도 빠뜨리지 않고 기록하였기에, 그의 학문관 및 경학관을 확인하는 중요한 단서가 될 수 있다.

「일득록」과 관련한 선행연구로는 학예사상⁴⁾, 선비인식⁵⁾, 경학사상⁶⁾, 문학론⁷⁾, 문장관⁸⁾, 의학관⁹⁾, 선대왕 인식¹⁰⁾, 도교수련관¹¹⁾, 호락논쟁 입

所脫遺，惟寔而毋或溢美也。近日則諸閣臣，多不致意，潦率塞責，疎略莫甚。乃其常時登筵，未嘗留意聽認，及到修納臨限，依稀臆記而然也。尙記故直提學常於懷裏中置筆札，每有承聆，輒於前席錄之而出，此雖小事，其心力誠勤，今人無以以及之矣。”

- 3) 이시연, 「정조의 주자학적 『대학』 해석과 성왕론」, 성균관대학교 박사학위논문, 2023, 130쪽 참조.
- 4) 정옥자, 「正祖의 학예사상 -홍재전서 일득록 문학조를 중심으로-」, 『韓國學報』 제4권 2호, 일지사, 1978.
- 5) 황성연, 「『日得錄』을 통해 본 正祖의 선비 인식 고찰」, 경희대학교 석사학위논문, 2017.
- 6) 손정신, 「『日得錄』을 중심으로 본 正祖의 經學思想 一考察」, 경성대학교 석사학위논문, 2002.
- 7) 이규호, 「『일득록』을 통해 본 정조의 문학론」, 영남대학교 석사학위논문, 2004.
- 8) 박혜진, 「정조대 문체반정의 지향과 의의 : 『일득록』에 나타난 정조의 문장관을 중심으로」, 『겨레어문학』 제37집, 겨레어문학회, 2006.
- 9) 김선형·김달래, 「정조의 의학관」, 『醫史學』 제18권 2호, 大韓醫史學會, 2009.
- 10) 박성순, 「正祖의 先代王 認識과 그 特徵 -『日得錄』 「訓語條」를 중심으로-」, 『溫知論叢』 제21집, 2009.
- 11) 김용태, 「正祖의 道敎修鍊觀에 대한 一考」, 『人文科學』 제45집, 성균관대학교 인문과학연구소, 2010.

장¹²⁾, 학문관과 공부방법론¹³⁾, 독서론¹⁴⁾ 등 약 12편의 논문을 확인할 수 있다. 그중 정조의 문장관을 알 수 있는 논문으로는 정옥자(1978)의 「正祖의 학예사상 -홍재전서 일득록 문학조를 중심으로-」, 손정선(2002)의 『日得錄』을 중심으로 본 正祖의 經學思想 一考察」, 백민정(2010)의 「正祖의 학문관과 공부 방법론」 등이 있다.

먼저, 정옥자의 경우 정조의 경학을 원시 유학 그 자체로 보아도 무방하다고 서술하며,¹⁵⁾ 정조 학문(學問)의 근간이 육경이라 파악하였다.¹⁶⁾ 또 그는 정조와 유사한 학문 태도로 미수 허목(許穆, 1595~1682)을 지목하며, ‘허목도 (정조처럼) 경전의 심오한 뜻을 주해한 주자의 공을 인정하면서도 학문의 근본은 육경에 두었다’¹⁷⁾고 설명하였다.

한편 손정선은 선행연구 검토를 통해 정조의 경학을 보는 입장을 세 가지로 나누었다.¹⁸⁾ 그러면서 손정선은 정조 경학의 궁극적 지향이 말단적이고 공허한 성리설에 얽매이지 않고 학문과 실천이 일치되는 방향으로 나아가는 것이었으며, 그의 지향점은 육경이지만 현실적으로 공부해야 하는 것은 주자학적 사서삼경이었다고 결론지었다.¹⁹⁾

12) 백민정, 「正祖의 湖洛論爭 주제에 관한 평가와 입장 분석: 『近思錄講義』와 『田書講義』 및 『日得錄』 등을 중심으로」, 『한국실학연구』 제19집, 한국실학학회, 2010.

13) 백민정, 「正祖의 학문관과 공부 방법론」, 『동양철학』 제34집, 한국동양철학회, 2010.

14) 박수밀, 「정조의 독서론 고찰」, 『동방학』 제41집, 한서대학교 동양고전연구소, 2019.

15) 정옥자, 앞의 논문, 13쪽 참조. “정조에 있어서의 경학은 원시 유학 그 자체로 보아 무방할 것 같다.”

16) 앞의 논문. “정조의 學問에 있어서 根本은 六經이며 그의 이른바 正學(經學)도 六經學이 大宗임을 쉽게 상정할 수 있다.”

17) 앞의 논문, 15쪽 참조.

18) 손정선은 선행연구에서 정조 경학을 보는 견해를 세 가지로 정리하였다. 하나는 기존의 주자학의 오류를 찾아내어 비판적으로 계승·수용해야 한다는 漢宋折衝論적 견해이고(김문식, 『조선후기 경학사상연구』, 일조각, 1996, 27~57쪽 참조.) 다른 하나는 정조 경학이 육경 중심이라는 논리 속에서 경학을 밝히는 첩경으로 주자학을 인정한다는 견해(정옥자, 앞의 논문)이며, 마지막 하나는 정조 경학이 사서 중심이며 육경은 방법론적인 것이라 보는 견해(안재순, 「한국근세 사에 있어서 정조의 통치철학에 관한 연구」, 성균관대학교 박사학위논문, 1991.)이다. 손정선, 앞의 논문, 18~20쪽 참조.

백민정은 정조의 정학이란 육경의 학문이며, 나아가 육경을 돕는 제자서(諸子書) 및 사서(史書) 그리고 그와 관련된 주자서를 포괄하는 것이라 설명하였다.²⁰⁾ 또한 정조가 『대학장구』 체제에 강한 의문을 품었으며, 『대학』을 대인지학(大人之學), 즉 사대부 일반의 지침서로 강조한 주희와는 달리 정조는 이를 위정자나 인군의 직분과 관련한 텍스트로 이해하였다고 밝혔다.²¹⁾

19) 손정선, 앞의 논문, 22~23쪽 참조. “(정조에 있어) 六經은 『대학』이나 『소학』과 같은 개념임을 알 수 있다. 이와 같이 보면 정조가 생각하는 六經은 문장으로 보면 명·청 문체와 대립되는 것으로, 학문으로 보아도 邪說과 대립되는 正學 개념으로 사용되었음을 알 수 있다. 그러나 이것이 위의 『대학』, 『소학』의 경우처럼, 정조가 六經을 正學으로 보고 있지만(후략).”

20) 백민정, 앞의 논문, 477쪽 참조.

21) 앞의 논문. 백민정은 ‘『대학』이란 텍스트는 위정자의 ‘治國平天下’ 요체를 밝힌 것이므로 군주로서의 정조에게 특히 중요한 의미를 갖는 경서였다. 비록 주희 이래 『대학』을 대인지학, 즉 사대부 일반의 지침서로 강조해왔지만 정조는 이 텍스트가 여전히 인군의 직분을 기술한 것이라는 점에 주안점을 두었다.(511~512쪽 참조.)’라고 서술하였다. 여기서 백민정이 활용한 주석은 『홍재전서 권67, 『경사강의』4, 「대학」1에서 정조가 말한 “『대학』의 규모와 절목은 인군의 직분 내의 일이 아닌 것이 없다(大學之規模節目, 莫非人君分內事)”라는 구절이다. 그런데 이 구절은 백민정의 해석과 같이 『대학』의 규모와 절목이 인군의 직분 내에만 해당된다는 의미로 해석되어서는 안 된다. 예를 들면 ‘청렴과 높은 도덕성은 대통령의 일이 아닌 것이 없다.’ 라고 해서 청렴과 높은 도덕성이 대통령에게만 해당되는 일을 말하는 것이 아닌 것과 같다. (심사 과정에서 본 주석과 관련한 논의를 본문에서 다루는 것이 좋지 않겠냐는 의견이 있었다. 그러나 이를 본문에서 다루게 되면 본고의 논지와는 별개의 논의로 상당한 지면을 할애하게 되어 언급을 최소화하였다. 다만 조금 더 기술하자면, 대다수 학자들은 ‘제왕학’이라는 용어를 사용하여 정조의 『대학』 해석을 풀이하는 경향이 있는데, 이 점은 분명히 논리적으로 짚고 넘어가야 하는 부분이라고 생각한다. 만약 연구자들의 주장이 정조 자신이 임금이기 때문에 『대학』을 제왕학적으로 이해했다는 논리에 기대는 것이라면, 그것은 어린 아기가 읽으면 어린 아이적 『대학』 이해, 사대부가 읽으면 사대부적 『대학』 이해와 같은 말이 되어 버려, 하나 마나 한 주장이 된다. 그것이 아니라, ‘정조가 『대학』을 제왕을 위한 텍스트로 이해했기 때문에’ 정조 경학에 제왕학적 『대학』 이해라는 용어를 붙인 것이라면 이는 더욱 심각한 검토가 필요하다. 평소 주자를 존송하였던 정조로서, 통치자뿐 아니라 학문을 하는 모든 사람이 『대학』을 통해 평천하에 이바지할 수 있다고 본 주자의 견해를 부정하고, 정조가 과연 정말로 『대학』을 본인과 같은 통치자만을 위한 학문이라 여겼을까. 모든 사람들이 각자의 자리에서 자

선행연구에서는 정조의 육경 해석 및 경학에 대한 독특한 시각을 제시함으로써, 정조가 주자학의 한계를 넘어 새로운 학문적 지평을 개척하려 했다는 점을 강조했다. 또한 정조의 생각과 정책이 당대의 학문적 및 정치적 맥락에 어떻게 응답했는지를 명확히 밝히는 데 중요한 역할을 하기도 하였다. 더 나아가, 이들은 정조가 주자학에 기반을 둔 동시에 고대 유학 경전인 육경을 경학의 중심으로 삼았다는 인상을 전달함으로써, 그의 학문적 다양성과 깊이를 조명하였다는 점에서 학술적 의의를 가진다.

그러나 이러한 선행연구들은 사서와 육경의 관계를 주자학과 고대 유학이라는 대립적 입장으로 파악하게 함으로써 정조가 이해한 사서와 육경의 관계를 정확히 설명하는 데 한계를 가진다. 또 일부 연구에서는 정조가 주자학의 핵심인 『대학』 해석에서 주희의 해석을 의심할 뿐만 아니라, 기본적인 이해에서도 대립적 측면을 강하게 내었다고 분석하였다. 이는 정조가 주자학을 정학으로 승상하면서도, 구체적으로는 주희와는 정반대의 견해를 가졌다는 모순적 결론을 내리게 한다. 이는 전체적인 논리에서 연치 않은 점을 남기며, 정조의 사서 및 육경 이해에 대한 새로운 분석의 필요성을 제기하게 한다.

정조의 문장론은 당시의 학문, 사상, 정치와 깊이 연관되어 있기에, 이를 재조명하는 작업은 한국 한문학사에서뿐만 아니라 동아시아 철학사에서도 중요한 의의를 지닌다. 이에 본 연구는 정조 문장론의 학문적 및 사

신의 임무에 대한 자임 의식을 가지고 유기적 역할을 함으로써 사회와 국가체제를 존속시킬 것을 강조하는 주자학의 통치 이데올로기로서의 최대 장점을 정조가 굳이 부정할 필요가 있을까. 정조에게 통치 체제로는 주자학을 계승하면서도 주자학의 핵심 경전인 『대학』 이해를 주자학에서 벗어난 방식으로 재해석할 이유가 있을까. 본 연구자는 이에 대하여 기존 연구자들이 주자학의 일면만을 파악하여 전체를 이해하지 못한 채 정조 경학을 오해하였다고 박사학위 논문(2023) 「정조의 주자학적 『대학』 해석과 성왕론」에서 지적한 바 있다. 주자학에서는 학문을 통해 누구나 평천하에 기여할 수 있으면서도, 동시에 윗사람, 특히 위정자나 임금의 책임과 모범을 더욱 강조하고 있기 때문이다. 이러한 논리에 따르면 정조의 『대학』 해석은 주자학에 대립되는 것이 아니라 오히려 더욱 적극적으로 수용한 것으로 이해되어야 한다고 생각한다.)

상적 의미를 탐구하는 데 목적을 두고 특히, 「일득록_문학」을 중심으로 정조의 문장관을 분석하고, 사서와 육경에 대한 그의 이해를 보다 구체적으로 밝힘으로써 정조 문장론의 지향을 제시하고자 한다.

II. 새로운 사상에 대한 입장과 대응

17세기 명칭 교체 이후, 청에서는 양명학의 주관주의가 심화되고 고증학이 등장하는 등 새로운 학술 조류가 나타났다. 또한 서양에서 기독교와 과학이 전래되며 서학이 자리 잡았다. 이러한 변화 속에서 조선은 주자학의 정통성을 수호하려는 태도를 유지했으며, 이러한 분위기는 19세기까지 이어졌다. 동시에 일부 유학자들 사이에서는 과학 기술과 같은 문물은 일정 부분 수용해야 한다는 의견도 제기되었다. 이들은 주자학의 정통성을 지키는 범위 안에서 새로운 학문을 검토하고 이해를 심화해 나갔다.

정조 역시 재위 중 새로운 학풍에 대한 대응책을 마련해야 했다. 그는 청에 파견된 연행사들을 통해 명·청대 서적을 접했고, 이를 수입해 정리하며 학문적 시야를 넓혔다. 정조는 서학, 패관소품체, 고증학, 양명학 등 다양한 학술 및 문학 조류에 대해 비판적 시각을 유지하면서도, 상황에 맞춰 유연하게 대응했다. 「일득록_문학」에는 정조의 이러한 학술 비평이 잘 나타나 있다.

1. 正學의 강화와 邪學의 배제

정조는 서학을 사학(邪學)이라 칭하며, 경계하고 비판하였다. 그러나 이를 강경하게 억제하거나 발본색원하는 방식으로 제거해야 한다고는 보지 않았다. 주자학인 정학을 제대로 밝혀 개개인이 주자학이 가지는 가치와 사유방식을 내면화하기만 한다면, 아무리 사학이 횡류한다 하더라도 사람

들이 사학에 휩쓸리지 않을 뿐만 아니라, 심지어 사학으로 떠민다 해도 절대 현혹되지 않고 정학으로 다시 돌아올 것이라 자신하였기 때문이다.²²⁾

중국이 튼실하면 夷狄이 파고 들어갈 틈이 없듯이, 邪學이 橫流하는 것 또한 正學이 밝혀지지 않은 데서 말미암는다. 정학을 밝히려면 무엇보다도 먼저 朱子를 높여야 한다.²³⁾

邪學이 우리의 학문을 해칠까 염려하지 말고, 우리의 학문이 사학을 막아 내지 못할 것을 염려해야 한다. 진정 우리가 읽는 것이 경전이고 행하는 것이 孝弟이며 한 가지의 허위도 없이 진실되게만 하여, 집에서도 이와 같고 고을에서도 이와 같고 조정에서도 이와 같아서 表裏가 한결같고 언행이 일치한다면, 근본이 이미 확립된 것이니 이 마당에 외부의 사학을 어찌 염려하겠는가.²⁴⁾

정조는 사학을 물리치는 방법이 사학 자체를 공격하거나 차단하는 것이 아니라, 오히려 정학인 주자학을 밝혀나가는 데 있다고 보았다. 그는 학문의 근본을 경학에서 찾았다. 정조는 만약 사람들이 경전을 통해 효제의 실천을 이어가며 조정에서도 모범을 보이고 언행을 일치시킨다면 자연스럽게 근본이 확립되어 사학은 저절로 사라질 것이므로 염려할 필요가 없다고 확신하였다. 이러한 믿음은 주자학의 학문적 깊이와 수준에 대한 정조의 강한 신뢰에서 비롯된 자신감이었다.

22) 『弘齋全書』 卷164, 「日得錄」4, 「文學」4. “近來以西洋邪學之漸熾, 多有攻斥之人, 而此亦不識治本之道也. 譬如人之元氣旺盛, 則外邪自不得侵. 苟使正學修明, 使人皆知此甚可樂而彼不足慕徼, 則雖使之歸邪學, 決不爲也. 在今之道, 莫如諸士大夫各飭其子弟, 多讀經傳, 沉潛其中, 勿使外驚. 則所謂邪學, 不待攻斥而自期熄也.”

23) 『弘齋全書』 卷165, 「日得錄」5, 「文學」5. “中國實, 則夷狄無自而入, 邪學之橫流, 亦由於正學之不明. 明正學, 莫先於尊朱子.”

24) 『弘齋全書』 卷165, 「日得錄」5, 「文學」5. “勿患邪學之害吾學, 惟患吾學之不足禦邪學. 苟吾所讀者經傳, 所行者孝悌, 無一事虛僞, 有十分眞實, 居家如此, 在鄉如此, 立朝如此, 表裏洞澈, 言行一致, 則根本已立, 何憂乎外邪哉.”

2. 패관서와 소품문의 융통성 있는 제재

서학을 사학으로 규정하면서도 적극적인 억제책을 추구하지 않았던 반면, 정조는 패관서와 소품체 문장에 대해서는 보다 적극적인 비판의식을 드러내었다. 그는 패관서의 무역을 금지하고 문체를 변화시키고자 애썼다. 이러한 기조는 소품의 문장이 서양의 학문으로 빠져들게 되는 시초라고 여겼기 때문이다.

글은 뜻이 순하고 말이 통하는 것이 중요하다. 근래에 이른바 ‘기이하고 교묘하고 놀랍고 빼어나다’는 글은, 내가 보기에는 음조가 낮고 구슬프며 저속하지 않은 것이 거의 없다. 이것이 稗官書의 무역을 금하고 반드시 문체를 변화시키고자 애를 쓰는 까닭이다. 韓愈나 歐陽脩와 같은 자를 어디에서 얻을 수 있겠는가.²⁵⁾

西洋의 학문은 배워보았자 어긋난 학문이며, 小品체 문장은 써 보았자 어긋난 글이다. 그 시작을 따져보면, 어찌 처음부터 스스로 뻘뻘어지고 음란하고 사학한 길로 빠지려 하였겠는가? 한 번 잘 못 들어서면 그 피해가 홍수나 맹수보다도 더 심하게 되어버린다. 또 그 형세는 반드시 소품에서 시작하여 점차 邪學으로 들어가게 되니, 길은 다를지라도 맥락은 서로 연결되어 있다. 오늘날 문장을 공부하는 자들은 소품을 사학과 같이 경계해야 비로소 夷狄이나 禽獸로 귀결되는 것을 면할 수 있을 것이다.²⁶⁾

정조는 누구나 처음부터 방탕하고 부정한 길을 택하는 자는 없듯이, 처음부터 사학(邪學), 즉 서양의 학문에 빠져드는 것도 아니라고 보았다.

25) 『弘齋全書』卷163, 「日得錄」3, 「文學」3. “文字貴於意順而辭達, 近日所謂奇巧警拔云者, 以予觀之, 則其不涉於噍殺鄙俚者鮮矣. 此所以禁質稗書, 而必以變文體爲眷眷者也, 如韓愈歐陽脩者. 得來何處?”

26) 『弘齋全書』卷164, 「日得錄」4, 「文學」4. “西洋之學, 學而差者也. 小品之文, 文而差者也, 原其始, 豈欲自陷於詖淫邪遁之地, 一轉而甚於洪水猛獸. 且其勢必自小品, 浸浸入於邪學, 路脈雖殊, 線絡相引. 今之攻文者, 畏小品如畏邪學, 然後可免夷狄禽獸之歸也.”

다만 문체의 타락과 경전을 가벼이 여기는 풍조에 의해 서양 학문에 접근하게 된다고 생각했다. 그는 사람들이 사학에 빠져드는 출발점이 소품문과 패관서에 있다고 지적하며, 그 수입을 금지하였다. 그는 책을 좋아하는 사람이 반드시 많은 책을 가져야 하는 것도 아니고, 현재 가진 책으로도 충분히 좋은 문장을 지을 수 있다고 주장하며 연경의 서점에서 책을 사들이는 자들을 비판하였다.²⁷⁾

정조는 패관소품서 뿐만 아니라 경전이나 자부(子部), 사부(史部)에 해당하는 책조차도 그 수입을 함께 금지하였는데, 그것은 경전이라 할지라도 중국으로부터의 수입본은 수진판과 같이 누워서 보기 편한 판본이 대다수였기 때문이다.²⁸⁾ 정조는 경전을 누워서 읽는 행위조차 경서를 모독하는 것이라고 규정하며, 책을 읽는 자세가 바르지 않으면 이단에 빠지게 되는 위험을 초래할 수 있다고 심각하게 경고하였다. 그러나 이러한 방침이 극단적이고 완고한 정책을 의미하는 것은 아니었다. 실제로 정조는 초계문신이 대책문을 제출할 때 패관 문체를 사용하자 다음과 같이 말하였다.

하루는 천신이 抄啓文臣의 對策에 응하여 망녕되이 稗官雜記에 나오는 말을 썼다. 하교하여 절도있게 책망하기를 “문장이 비록 기에 중한 가지 일이지는 하지만, 그 지극함에 이르면 위로는 정치와 교화의 수준을 알 수 있고, 아래로는 性情의 邪正을 엿볼 수 있다. (중략) 만의 하나라도 송나라를 떠나 월나라로 가고, 하나라의 예법을 쓰다가 오랑캐의 풍속으로 변질되고, 지름길로 가려다 궁지에 몰리고, 새를 잡으려다 사람을 잘못 해친다면, 文德을 퍼는 데 해를 끼치고 조상의 명성을 더럽히는 것이다. 어찌 하늘의 잘못에 의한 작은 과오에 그치겠는가.” 하였다. 이어 丙

27) 『弘齋全書』卷163, 「日得錄」3, 「文學」3. “惟明清以來稗官雜記違理悖常之書, 貪多而務求, 燕肆賣買, 相望於道路, 予甚病之. 且好書者未必富書, 富書者亦未必好書. 只將見在之書, 足做成好箇文章, 安用不經之說, 盡壞了許多門路.”

28) 『弘齋全書』卷165, 「日得錄」5, 「文學」5. “或言燕肆賣書之禁, 蓋爲稗官小說蠱人心術之類, 如經傳子史之裨益治教者, 不宜混禁, 予意殊不然. 我東曷嘗無經傳板刻? 特以其卷帙樸大, 不便臥看, 故邇來儲書家必求唐本, 甚至板有袖珍, 床有臥看, 卽此一事, 便是侮經. 侮經之弊, 必入於異端曲學, 雖欲不禁, 得乎.”

閣에 명하여 緘辭를 내어 推問하게 하고, 또 自訟文 한 편을 지어 제출하도록 명하였다. 이후로 다시는 그러지 않겠다고 말한 연후에야 비로소 관직에 복귀를 허락하였다.²⁹⁾

읽글을 보면 표면적으로는 정조가 초계문신의 패관소품체 사용을 강력히 비난하는 것처럼 보이지만, 실제로는 단지 반성문 한 장을 통해 그 사용을 용서했을 뿐, 관직을 박탈하거나 더 큰 문제로 삼지는 않았음을 알 수 있다. 유사한 또 다른 예로, 이덕무와 박제가 같은 경우 패관소품체의 문장을 사용하고 있었음에도 정조는 이들을 조정에서 활동하도록 하였다.³⁰⁾ 정조는 이에 대해 그들이 서자출신이라는 점을 고려하여 비록 문장이 어긋나 있어 부족한 점이 있다 하더라도 서자들 또한 관직 활동을 할 수 있다는 표본이 된다는 점을 고려하여 배려한 것이라 설명하였다.

3. 고증학과 양명학 비판의 이면

한편 정조는 문체의 타락과 더불어 문학의 폐단이 수습할 수 없는 지경에 이른 또 다른 원인으로 고증학을 지목하였다. 그는 고증학을 추구하는 이들이 스스로 창작하지 않고 옛사람의 저작에서 지명, 인명, 세대, 계보 등의 오류를 찾아내는 데 몰두하는 것을 문제 삼았다. 정조는 “고증학은 자신이 지은 작품으로는 작가의 범주에 들지 못할 것을 자각한 자들이, 옛사람의 저작 중 지명, 인명, 세대, 계보 등에 천착하여 다양한 증거를 제시하며 잘못된 부분을 찾아내는 데 그친다”며 이러한 학문 방식의

29) 『弘齋全書』卷163, 「日得錄」3, 「文學」3. “一日, 賤臣對抄啓策問, 妄用稗官雜記語. 下教切責以爲文章, 雖屬技藝中一事, 而語其至則上可以占治教之汗隆, 下可以觀性情之邪正.(중략) 萬有一, 舍宋而適越, 用夏而變夷, 捷徑窘步, 貪鳥錯人, 則其爲賊于敷文, 忝厥先武, 豈特天妄之小過. 仍命內閣發緘推問, 又命製進自訟文一篇, 言後不敢然後. 乃許供職.”

30) 『弘齋全書』卷165, 「日得錄」5, 「文學」5. “李德懋, 朴齊家輩文體, 全出於稗官小品, 以予置此輩於內閣, 意予好其文, 而此輩處地異他, 故欲以此自標, 予實俳畜之, 如成大中之純正, 未嘗不亟獎之.”

한계를 지적했다.³¹⁾ 그는 많은 공력을 들여야 오래도록 명성을 얻을 수 있는 진정한 학문과는 달리, 고증을 통해 얻는 명성은 일시적이며 피상적인 것이라며 고증학을 비판적으로 평가하였다.

정조는 연경의 학자들과 문인들이 고증학을 추구하는 태도도 문제 삼았다. 그는 연경의 학자들이 고증학을 최고의 학문으로 여기며 그것을 과시하는 경향을 보인다고 언급하면서, 고증학을 “빠르게 성취할 수 있고 남에게 과시하기 편리한 학문일 뿐, 그 깊이가 부족하다”고 지적하였다. 정조는 이들이 남긴 저작들을 접하면서도 “일시적인 즐거움은 줄 수 있으나, 지나고 나면 다시 생각나지 않는다”고 하여 그 학문의 깊이와 지속성을 문제 삼았다.³²⁾

나아가 정조는, 당대에 박아(博雅)하다고 칭송받는 학문이 대부분 고증학과 변증학에 치우쳐 있음을 지적하였다. 그는 고증학과 변증학을 진정한 학문 형식으로 보지 않았다. 정조는 고증학과 변증학을 쓰는 사람들은 옛사람이 이미 만들어 놓은 말을 다시 베껴 새로운 견해를 제시하는 듯 하지만, 이는 융통성 없는 학자들만을 속일 수 있을 뿐, 학문의 본질을 파악한 자들에게는 냉소를 받을 수밖에 없다³³⁾고 비판하였다. 이러한 평가를 통해, 정조는 고증학과 변증학이 진정한 학문적 깊이와 창의성을 결여한 채, 피상적이고 형식적인 학문에 그친다는 인식을 드러내었다.

31) 『弘齋全書』 卷163, 「日得錄」3, 「文學」3. “日今文體之日卑, 至於莫可收拾者, 卽考訂之學, 有以啓之. 出自家杼軸, 能列之作者樊籬, 則自度其不能, 故於是乎尋摘古人所著中地理人名世代譜系之或有差誤者, 旁引曲援, 敷衍爲說, 全以滿卷充編, 爲究竟法, 若是而能爲文章者, 固幾希矣. 用功深者, 收名也遠, 初不用功而欲收身後之名者多矣, 其鄙悖可笑.”

32) 『弘齋全書』 卷162, 「日得錄」2, 「文學」2. “近聞燕中學士大夫, 一切學問, 以詩律與考證, 爲無上眞儒, 此皆捷於成就, 便於誑耀, 而其才器分限, 亦有所不能過者. 或見其全集之流布東方者, 譬如烟雲之過眼, 百鳥之感耳, 非不欣然接之, 其於去而不復念, 何哉?”

33) 『弘齋全書』 卷162, 「日得錄」2, 「文學」2. “今人之最稱博雅者, 考據辨證之學強半. 就古人已成之語, 鈔謄一過, 作爲新見, 此可以欺兔園村學究, 而一使汎濫者寓目, 得不齒冷乎? 大抵近來所謂名儒皆此類, 爲學者不可不擇術也.”

그러나 정조는 개별 학자가 지닌 장점에 대해서는 완전히 부정하지 않았다. 예를 들어, 그는 고증학으로 잘 알려진 모기령의 학술적 견해에는 동의하지는 않았지만, 모기령이 사용한 고증이 넓고 윤택하다는 점은 긍정적으로 평가하였다.

毛奇齡은 議論이 어긋나고 거리낌이 없었지만 고증이 넓고 충분하다. 종종 사람 때문에 말을 버려서는 안 되는 점이 있으니, 이런 점은 취할 만하다. 우리나라의 문집으로 先儒의 大家 외에 근세의 農巖 金昌協·三淵 金昌翁·息菴 金錫胄은 상당히 볼만하고 그 나머지는 잘 모르겠다.³⁴⁾

청나라 사람으로는 西河 毛奇齡만이 鉅匠이라 할 만하지만, 학문의 徑路가 바르지 못하다. 靑門 邵長衡의 문집도 혹 唐宋의 八大家와 견줄 만하다고 하기도 하는데 가져다 보니 밋밋하였다. 어찌 글 보는 안목이 각기 달라서 그런 것이겠는가. 이는 바로 화려한 것만 힘쓰고 기이한 것만 좋아하는 마음에 매여 있기 때문이다.³⁵⁾

정조는 모기령을 청나라의 거장이라고 평하였으며, 당송 팔대가에 견준다는 소문을 듣고 소장형의 글을 접하기도 하였다. 이처럼 정조는 고증 학자라 할지라도 장점이 있다면 이를 긍정하는 유연한 태도를 보였음을 알 수 있다. 그러나 궁극적으로 정조에게 고증학자들은 학문의 경로가 바르지 못하며, 화려하고 기이한 것을 좋아하는 류에 불과하였다.

이같이 정학에서 이탈한 학문을 비판하면서도 개별 학자들이 가지는 장점은 긍정하는 정조의 시각은 양명학에서도 예외는 아니었다. 정조는 양명학을 상당히 부정적으로 평가하였다. 그는 정자와 주자를 배척하고

34) 『弘齋全書』卷161, 「日得錄」1, 「文學」1. “毛奇齡, 議論乖悖無忌憚, 然其考證博洽, 往往不可以人而廢言, 此等處却可取. 我東文集, 儒先大家外, 如近世農, 淵, 息菴, 其文亦頗可觀, 餘則不知也.”

35) 『弘齋全書』卷161, 「日得錄」1, 「文學」1. “清人則惟毛西河足謂鉅匠, 而學問徑路不正. 邵靑門集, 又或以爲與唐宋八大家相上下, 故取看則卽是公平. 豈文眼各不同而然耶? 政坐於務華而好奇也, 待教臣李崑秀甲辰錄.”

육상산과 왕양명의 논설을 따르는 학자들이 늘어나, 세상 교육이 황폐해지고 올바른 학문이 가리어지는 폐단을 가져왔다고 비판하였다.³⁶⁾ 그러나 정조는 그들의 문장에 대해서는 상반된 태도를 취하였다. 정조는 명나라 최고의 문장가로 왕양명을 꼽았으며, 그의 문장을 높이 평가하여 항상 왕양명의 문집을 곁에 두고 일 년에 한 번씩 통독하는 방식을 통해 그 문장을 취하고자 하였다.

명나라 3백 년 동안 많은 作者가 배출되었으나, 훌륭한 문장은 거의 없었다. 오직 王陽明만이 으뜸으로 꼽힐 만하다.³⁷⁾

나는 책에 있어서 특별히 열렬히 좋아함이 없고, 모두 넓게 읽고 가볍게 훑어볼 뿐이다. 오직 瓊山 丘濬의 『大學衍義補』와 『王陽明集』만은 항상 책상 위에 두고, 비록 정무가 매우 바쁘더라도 반드시 일 년에 한 번은 읽는다. 이는 古人을 아침저녁으로 만난다는 의미를 담고 있다.³⁸⁾

청나라 이후의 글들은 대개 험하고 기괴하며, 날카롭고 신랄한 것이 많아 나는 보고 싶지 않다. 요즘 사람들은 명·청의 문집 보기를 좋아하지만, 나는 무슨 맛인지를 알지 못하겠다. 어쩌면 또한 맛이 있는데도 내가 그 맛을 모르는 것일까. 陽明의 학술은 비록 어긋나나, 그의 문장은 매우 좋다.³⁹⁾

36) 『弘齋全書』卷50, 「策問」3. “奈之何世級漸降, 斯道不明, 治謨歸於刑名, 學術襲乎口耳, 西山瓊山衍義補輯等諸書, 往往以爲迂闊不切事務, 而經筵之所發難, 講師之所傳授, 不越乎名義字句之分析, 其甚焉者, 力排程朱, 別立門戶, 以誠意謂首功, 以修身爲本領, 異塗殊轍, 稍稍入於陸王之餘論, 其爲世教之榛蕪, 正學之葑蕀, 顧如何哉.”

37) 『弘齋全書』卷163, 「日得錄」3, 「文學」3. “明三百年, 作家輩出, 而絕無好箇文章. 惟王陽明當屬第一.”

38) 『弘齋全書』卷161, 「日得錄」1, 「文學」1. “予於書無酷好者, 皆不過泛濫涉獵而已. 唯丘瓊山大學衍義補及王陽明集, 常置案上, 雖在機務鞅掌之時, 必一歲一閱. 蓋寓古人朝暮遇之意也.”

39) 『弘齋全書』卷161, 「日得錄」1, 「文學」1. “清以來, 文章多險怪尖酸, 予不欲觀, 今人好看明清人文集, 不知何所味也. 豈亦有味, 而予不能味之耶. 陽明學術雖差, 文章甚好.”

지금 사람들이 명·청 시대의 문집을 많이 좋아하는데 이는 매우 괴이한 일이다. 명나라 때의 문장은 당연히 왕양명이 제일이고, 震川 歸有光과 太岳 張居正의 문집도 읽을 만하다.⁴⁰⁾

정조는 양명학자의 학문은 도리에 어긋난다고 여겼으나, 그들의 문장이 가지는 뛰어난 가치는 인정하였다. 정조의 이러한 태도는 비록 학문 지향이 다르다 하더라도 뛰어난 점이 있다면 존중하며 긍정적으로 평가하려는 그의 균형 잡힌 시각을 잘 보여준다.

이처럼 정조는 서학을 사학으로 규정하고, 패관소품체 문장, 고증학, 변증학 등 새롭게 유입되는 사상 조류와 학술 및 문학적 풍토에 대하여 기본적으로는 강경하게 반대하였다. 그러나 그는 실제 정치나 개별 사례에 있어서는 융통성 있는 판단을 내려 현실적 면모를 보여주었다. 예를 들어, 서학을 사학(邪學)이라 규정하면서도 주자학을 제대로 실천하면 서학이 자연히 사라질 것이라는 낙관적인 입장을 취했다. 또한, 서자 출신 학자들이 패관소품체를 사용했음에도 불구하고 그들을 관직에 등용하는 융통성을 보였다. 고증학과 변증학, 양명학에 대해서도 학문적 비판을 가하면서도, 개별 학자들의 장점은 선별적으로 수용했다. 그는 주자학적 전통에서 벗어난 사상과 문학적 흐름을 부정적으로 평가하면서도, 주자학 외의 학술과 문학이 이미 퍼진 상황에서 이를 완전히 금지할 수 없다는 현실을 인식하고, 상황에 따라 제재와 처벌의 수위를 조절하고, 학문과는 별개로 개별 학자의 일부 장점을 수용하는 등 유연한 태도를 보인 것이다.

40) 『弘齋全書』 卷161, 「日得錄」1, 「文學」1. “今人多愛明清文集, 此甚可怪. 明文章則當以王陽明爲第一, 歸震川張太岳集亦可讀.”

Ⅲ. 정조의 四書 六經 이해

1. 문장의 근본으로 六經古文 제시

그렇다면 정조가 고수하고자 한 문장의 전범은 무엇이었을까. 정조는 문장이 단순한 문학적 표현을 넘어서 정치와 교화의 수준을 나타내며, 국가의 성태함과 풍속을 교화시키는 도구로 여겼다. 그는 조정의 예악과 문물이 본래 중국에서 유래했으므로 굳이 다시 중국식 껍데기를 따를 필요는 없다고 보았다.⁴¹⁾ 하지만 당시 사람들이 실질에 힘쓰지 않고 화려한 것을 숭상하며, 중국의 문체와 물품을 모방하려는 경향이 강해지자, 정조는 이를 강하게 억제해야 한다고 주장했다. 그는 명청 시대의 문집과 패관소품체가 사람들의 인심을 흐리고 문풍을 병들게 하며 세도를 해친다고 경고하면서, 선비들이 문장을 배우려면 육경과 제자서로 충분하다고 강조하였다.

정조는 문장을 배우는 자가 반드시 육경을 종주로 삼고, 제자서와 역사서를 양 날개로 삼아 학문을 널리 통달해야 하며, 마지막에는 주자의 글을 깊이 이해해야 한다고 주장했다.⁴²⁾ 그는 문장이란 반드시 도에 맞

41) 『弘齋全書』卷162, 「日得錄」2, 「文學」2. “我朝禮樂文物, 本是中華制度, 今不必更求糟粕. 而今人多不務實, 競尙浮靡, 詩體筆畫, 強學唐樣, 甚至文房服飾之具, 恥用國中所產. 綺紈子弟靡然從之, 此不可不痛加裁抑. 至於明清文集及稗官雜記之害, 尤難勝言, 士子必欲爲文, 六經諸子足矣, 浮夸不經之說, 適足以壞人心病文風害世道耳.”

42) 『弘齋全書』卷163, 「日得錄」3, 「文學」3. “文章有道有術, 道不可以不正, 術不可以不慎. 學文者, 當宗主六經, 羽翼子史, 包括上下, 博極今古, 而卒之會極於朱子書. 然後其辭醇正, 而道術庶幾不差誤, 況文章之道大矣, 治教之汗隆也, 風俗之醇漓也, 人心之正偽也, 視此爲高下升降, 而十卜其八九. 獨怪夫近世爲文之士, 厭菽粟而嗜龍肝, 毀冠冕而被侏儒. 自知學識不及古人, 力量不及古人, 則乃反舍正路而求捷徑, 剽竊稗官小說之字句, 又就明清諸子, 蹈襲奇僻. 自爲標真, 曰我學先秦兩漢, 而非先秦兩漢矣, 曰我學唐宋, 而非唐宋矣. 都是假汨董賈法帖之鋼人賞鑒者也. 以是之故, 世道日就澆漓, 士風日趨浮薄, 清廟琴瑟, 寂寥無聞, 而小品綺羅, 日傳萬紙, 予於此未嘗不深惡切痛, 而莫知救正之術也.”

고 순정해야 하며, 문장의 수준에 따라 치교의 융성과 쇠퇴, 풍속의 순후함과 각박함을 예측할 수 있다고 보았다. 그러면서 정조는 당대의 선비들이 제대로 된 공부는 하지 않고 지름길을 찾아 패관 소설의 문구를 표절하거나 명청 시기의 기이한 문체를 모방하는 경향이 많으며 당시의 학문 풍토를 신랄히 비판하였다.

정조는 당시의 학자들이 청나라의 문체를 모방하는 원인으로 학문 수준이 높지 않은 한계를 화려하고 기이한 문체로 포장하기 위한 데서 비롯된 것이라 지적하였다. 그러면서 쇠퇴한 문풍에 대한 대조의 사례로 육경의 정신과 한, 당, 송의 문장을 높이고자 하였다.

六經의 도는 지극히 크면서도 간략하다. 漢, 唐, 宋의 문장은 가장 고아[爾雅]하다고 일컬어진다. 오늘날 문장을 하는 자들은 학문이 재주를 만져 주지 못하여, 어려움을 느끼면 싫증을 내며, 결국 명·청의 小品에 거꾸로 빠져든다. 자화자찬하는 것은 모두 자질구레하고 시시한 말들만 가득하다. 이것이 世道の 복이겠는가. 하물며 그대들의 집안은 대대로 詩禮를 전수받아 絲綸을 관장해 왔다. 젖어 있는 것은 軒冕의 작품이요 외우고 익혀 온 것은 詞命의 문체이니, 몸을 낮추어 노력하고 발돋움하여 높은 곳에 도달하며, 각자 자신의 재능을 다해야 할 것이다.⁴³⁾

지금 사람들은 모두 책을 읽지 않는다. 八家文을 選別하고 朱子書를 선별하고 『史記』를 선별하고 『陸宣公奏議』를 선별한 것은 내가 選集을 만드는 데 마음을 두어서 그런 것이 아니다. 책을 읽지 않는 지금의 습속으로 미루어 보면 全書를 읽는 것을 더욱 겁내리라 생각되기에, 編帙을 간략히 하고 課程을 요약하여 물길을 따라 근원으로 거슬러 올라가기를 바란 것이다. 만약 여기에 종사하는 자가 있어서 그에 힘입어 稗官雜記가 사라진다면 文體에 조금은 도움이 될 수 있을 것이다. 그러나 이 또한 어찌 故家 父兄들의 책임이 아니겠는가.⁴⁴⁾

43) 『弘齋全書』 卷163, 「日得錄」3, 「文學」3. “六經之道, 至大而簡, 西京唐宋之文, 最稱爾雅. 今世之爲文者, 學不充才, 因難生厭, 乃反下學於明清小品, 沾沾自喜者, 相率爲瑣瑣啁啾之語, 此豈世道之福哉. 況爾曹家傳詩禮, 世掌絲綸, 濡染者軒冕之作, 誦習者詞命之體, 俯就跂及, 各隨才分.”

정조는 육경의 정신과 더불어 선진 양한·당·송의 문장이 고아하다고 평가하며 이를 장려하기 위해 당송 팔대가의 문장과 주자서, 『사기』, 『육선공주의』를 선별하여 선집을 만드는 데 힘을 쏟았다. 이처럼 정조는 문장이 정치와 교화의 수준을 보여주며 세도의 성쇠를 좌우한다며 문풍의 쇠신을 강조하였다. 또한, 정조는 명 주원장이 송대의 평담하고 간이한 문체를 지양하고, 진한의 고원하고 기이하고 난삽하고 심오하고 괴벽한 문체를 지향하는 데 대해 탄식한 사례를 들어 오늘날은 주원장이 탄식한 명대 초기의 문체에 비해서조차도 천박한 수준이 열 배, 백 배에 이르고 평가하기도 하였다.⁴⁵⁾ 정조가 보기에 선진 양한의 문체가 아주 뛰어난 것이 아니라 하더라도 명말 청초의 패관소품체에 비하면 상대적으로 순정한 문장에 해당하는 것이었다.

정조는 육경 고문과 선진 양한·당·송의 문체를 단순한 문학적 표현을 넘어 국가의 성대함을 드러내고 사회의 풍속을 교화하는 중요한 도구로 여겼다. 따라서 정조는 문장의 근본을 육경에 두고, 이를 통해 문체와 도의 일치를 이룰 것을 주장하였다. 또한, 명말 청초의 경박한 문체의 유행이 인심을 흐리고 세도를 해친다고 경고하며, 육경과 제자서를 기반으로 한 고전적 문체의 회복을 추구했다. 정조는 선진 양한·당·송의 문장이 완벽하지는 않더라도, 적어도 명대와 청대의 타락한 문체보다는 순정하다고 평가하며 이를 본보기로 삼도록 독려하였다.

44) 『弘齋全書』卷164, 「日得錄」4, 「文學」4. “今人都坐不讀書. 八子之選也, 朱書之選也, 史記之選也, 陸奏之選也. 非子遊心於選書, 以今不讀之俗, 尤怕讀其全書, 冀或簡其編而約於課, 沿流而泝源也. 有能從事於斯, 稗官雜書賴以廢焉, 則庶幾有補於文體之萬一. 而亦豈非故家父兄之責也.”

45) 『弘齋全書』卷162, 「日得錄」2, 「文學」2. “近來文體, 日趨委靡, 誠可憂也. 古人以文章之盛衰, 占治教之汙隆. 洪武初, 天下操觚之家, 厭宋人之平淡簡易, 而駸駸然注想於秦漢之高, 率皆以奇澀奧僻相勝, 高皇帝覽而嘆曰, 惡用是戛戛爲哉, 此可見大聖人恢廓之見. 予每覽此教, 未嘗不斂衽而敬服也. 近日文體之卑靡, 視洪武年間, 不啻什佰, 上下全以粉飾鍛鍊爲能事, 而不知大本大源之所在, 此豈細憂也哉. 挽回既衰之風, 賁飾休明之象, 予嘗爲館閣諸臣勉之.”

2. 풍습 교화를 위한 經學과 文章의 통합적 접근

정조는 문장의 형식과 내용이 단순한 미적 표현을 넘어 국가의 성대함을 알리고, 사회의 도덕적 기강을 세우는 중요한 수단으로 보았다. 그는 육경과 제자서, 그리고 선진 양한·당·송의 문체를 바탕으로 한 고문체가 국가와 사회를 다스리는 데 있어서 반드시 필요하다고 주장하였다. 정조는 당시 학자들이 명청 시대의 괴이한 문체를 추종하고 경전의 본질을 내면화하지 못하는 것을 문제로 보았으며, 이러한 폐단을 바로잡기 위해 경전 공부를 통해 의리를 내면화하고 논리적 분별력을 기른 후, 이를 바탕으로 한 문장을 지향해야 한다고 역설했다.

정조는 독서와 경전 연구를 통해 이치를 깨닫고 내면화하는 것을 인간의 고귀한 활동 중 하나로 여겼다. 그는 단순히 과거시험을 위한 공부나 옛사람의 글귀를 따라 시문을 짓는 것을 비판하며, 진정한 학문과 문장이란 경전의 도리를 터득하고 논리적 분별력을 기르는 과정에서 자연스럽게 형성된다고 보았다. 이러한 학문적 자세는 개인의 수양뿐만 아니라 문장에서도 그 깊이와 진실성을 드러내는 중요한 요소였다. 정조는 다음과 같은 말을 통해 자신의 견해를 분명히 밝혔다.

요즈음은 평소에 독서하는 사람이 드무니, 나는 이 점이 무척 이상하게 생각된다. 세상에 책을 읽고 이치를 연구하는 것만큼 아름답게 여길 만하고 귀하게 여길 만한 일이 어디 있겠는가. 나는 일찍이 ‘*經傳*을 연구하고 옛날의 도를 배워서 聖人の 精微한 경지를 엿보고, 널리 인용하고 밝게 분별하여 千古를 통해 판가름 나지 않은 안건에 대해 결론을 내리며, 호방하고 웅장한 문장으로 빼어난 글을 구사하여 作家의 동산에서 거닐고 造化의 오묘함을 빼앗는 것, 이것이야말로 우주 간의 세 가지 유쾌한 일이다’라고 생각하였다. 이것이 어찌 科擧에 응시하기 위해서 하는 공부나 옛사람의 글귀를 따서 詩文을 짓는 학문을 가지고 견주어 논의할 수 있는 바이겠는가. 그러나 애석하게도 習俗이 이미 고질화되어 말로 해서 돌이킬 수가 없다.⁴⁶⁾

정조는 우주 간에 자신이 유쾌하다고 느끼는 일로 첫째, 경전을 연구하고 옛 도를 배워 성인의 정미한 경지를 엿보는 일, 둘째, 널리 인용하고 밝게 분변하여 천고를 통해 판가름 나지 않은 안건에 대해 결론을 내리는 일, 셋째, 호방하고 웅장한 문장으로 빼어난 글을 구사하여 작가의 동산에서 거닐고 조화의 오묘함을 빼앗는 일 세 가지를 꼽았다. 이는 경전공부와 그에 대한 이론 분변이 심화되어 가면 의리의 내면화나 논리적 분석력이 탁월해져 문장 표현에서도 호방하고 웅장한 기세가 자연히 드러나게 된다는 의미로 해석할 수 있다.

정조는 <경전 공부>, <이론 분변>, <문장 표현>이라는 세 단계의 과정을 과거 응시를 위한 학문, 또는 옛 사람의 글귀를 모방하여 시문을 짓는 학문과 대조적으로 이해하였다. 그가 경계한 것은 당대 학자들이 경전의 본지나 의리를 내면화하지 않고, 과거시험만을 목표로 삼거나 옛 사람을 단순히 흉내 내면서 감정만을 표현하는 데 그치는 문장 습속이었다. 정조는 이러한 문장의 폐단을 극복하기 위해, 경전 공부를 통해 내면의 수양과 의리 분변 능력을 함양할 필요가 있다고 역설하였다. 이러한 과정을 통해 쌓인 호방하고 웅장한 작가의 기세는 결국 문장 속에서 자연스럽게 드러나게 된다고 보았다.

특히, 정조는 문체가 당대의 세도와 풍속의 성쇠를 나타낸다고 보았으며, 문장이 쇠퇴하면 정치와 교화도 쇠퇴할 수 있다고 경고했다.⁴⁷⁾ 정조는 당시의 신진 문인들이 명청(明清) 시대의 기이한 문체를 모방하고 경박한 글을 지어내는 것을 문제로 삼았다. 그는 문장이 섬세하고 경박해지며, 오로지 괴이한 스타일만을 추종하는 것을 지적하면서, 이러한 문체가

46) 『弘齋全書』卷162, 「日得錄」2, 「文學」2. “近來人鮮有平居讀書者, 予甚恠之. 天下之可豔可貴者, 豈有如讀書窮理者乎? 予嘗以爲窮經學古而窺聖人精微之蘊, 博引明辨而破千古不決之案, 宏詞雄文, 吐屬雋穎, 而步作家之苑, 奪造化之妙, 此乃宇宙間三快事. 是豈帖括尋摘之學所可擬議者, 而惜乎習俗之已痼, 不可以言語挽回也.”

47) 『弘齋全書』卷162, 「日得錄」2, 「文學」2. “文詞體格, 實關世道汗隆, 而近見新進人文體, 甚纖靡浮薄, 專尚明清間恠套. 至於詞律, 一無平淡渾厚, 皆是宋元以來填詞樣子, 聲調促迫, 大非治世之音. 苟欲超羣翺奇, 何患無術, 而豈必乃爾耶.”

치세(治世)의 소리를 전혀 반영하지 못한다고 비판하였다. 정조는 기이한 글귀를 만들어내려는 것은 굳이 하지 않아도 되는 일이며, 문장은 경박하지 않고 평담하면서도 혼후(混厚)한 기세를 가져야 한다고 강조하였다. 그는 문장이 사람을 현혹시키는 것은 음란한 음악이나 아름다운 여색보다 더 심하다⁴⁸⁾고 경고하며, 문장의 경박함이 풍속을 해칠 수 있음을 지적했다.

정조가 이상적으로 생각한 문체는 관각체(館閣體)로, 이는 조선 초기의 학자 양촌 권근으로부터 시작되어 춘정 변계량, 사가 서거정, 월사 이정구, 호곡 남용익, 서하 이민서 등으로 이어지는 전통적인 문체였다. 정조는 이러한 관각체가 전체적으로 구조가 튼튼하고, 굳더더기 없는 문장으로, 한 시대를 대표하는 위대한 문체라고 평가했다. 그는 특히 문장의 구조가 치밀하게 짜여져서 흠이 없으며, 기이하거나 교묘한 재주를 부리지 않고도 완성도 높은 문체를 추구하였다.

우리나라의 관각체는 陽村 權近으로부터 비롯되었는데 그 이후 春亭 卞季亮, 四佳 徐居正 등이 역시 이 문체로 한 시대를 풍미하였다. 近古에는 月沙 李廷龜, 壺谷 南龍翼, 西河 李敏敍 등이 또 그 뒤를 이어 각 체가 갖추어졌다. 비유하자면 大匠이 집을 지을 때 전체 구조를 튼튼하게만 관리하여 짓고 기이하고 교묘한 모양은 요구하지 않지만 四面八方이 튼튼하게 꼭 짜여서 전혀 도끼 자국 따위의 흠은 보이지 않는 것과 같으니, 이 역시 한 시대의 巨擘이 될 만한 것이다. ‘살아 있는 壺谷이 두렵다.’고 한 말은 館閣家에 지금까지 전해 오는 미담이다. 언젠가 玉吾齋 宋相琦의 문집을 보니 이러한 각 문체가 역시 호곡과 서하의 규범과 법도에서 나온 것이었다. 다만 濃熟한 기력은 아무래도 미치지 못하였다.⁴⁹⁾

48) 『弘齋全書』卷162, 「日得錄」2, 「文學」2. “文章惑人, 甚於淫聲美色.”

49) 『弘齋全書』卷161, 「日得錄」1, 「文學」1. “我國館閣體, 肇自權陽村, 而伊後如下春亭, 徐四佳輩, 亦以此雄視一世. 近古則李月沙, 南壺谷, 李西河, 又相繼踵武, 各體俱備. 比若大匠造舍, 間架範圍, 只管牢實做去, 不要奇巧底樣子, 而四面八方, 井井堂堂, 了不見斧鑿痕, 此亦可爲一代巨擘生壺谷可怕, 館閣家至今傳以爲美談. 曾觀玉吾齋宋相琦文集, 這箇各體, 亦從壺, 河規度中出來. 而但氣力終不及濃熟.”

정조는 월사 이정구의 문장을 두고 ‘붓끝에 혀가 있는 듯’하다고 표현할 만큼 내용과 형식이 완벽히 조화를 이루고 있다고 극찬하였다.⁵⁰⁾ 또한, 서거정의 문장 역시 자연의 질박함이 보존되어 있으며, 당대의 다듬고 꾸미는 경향을 따르지 않고 고전의 기품을 유지한 채 문단을 주도했다고 평가하였다.⁵¹⁾ 정조는 이처럼 문체의 절제와 완벽한 구조를 이상적인 문장의 표본으로 삼았으며, 이러한 문체가 당시 사회의 문풍 쇠신을 위한 필수적인 요소라고 보았다.

정조는 이러한 문체가 제대로 쓰이기 위해서는 경전의 도리를 바탕으로 하여, 육경과 선진 양한·당·송대의 문체를 참고하는 것이 가장 바람직하다고 보았다. 그는 당시의 많은 학자들이 명청 시대의 기이한 문체를 배우고서는 스스로를 당(唐), 송(宋) 또는 선진(先秦), 양한(兩漢) 시대의 문체를 따랐다고 자랑하는 것을 비판하였다. 정조는 그들이 배우려는 문체는 정통 고문(古文)의 법도와는 동떨어진 것이며, 오히려 당대의 문풍을 해치고 세속적인 즐거움에 빠진 문체라고 경고하였다.⁵²⁾

50) 『弘齋全書』卷161, 「日得錄」1, 「文學」1. “月沙集, 大抵是菽粟之文, 館閣之體, 而辭與理到. 筆端有舌, 所欲言者, 無不言之, 所難形容處, 亦皆形容. 至如戊戌奏文, 又何等大文字大手筆, 善解漢語, 特其小節耳. 前有樞軒之名德, 後有月沙之勳勞, 故子孫蕃昌. 門闈輝赫, 文衡三世, 湖堂五人, 同堂兄弟之竝世登科者七人, 有文集行于世者四人. 似此華閥, 與德水之李相伯仲, 而科甲之盛, 不啻過之也.”

51) 『弘齋全書』卷161, 「日得錄」1, 「文學」1. “四佳六歲, 能屬句, 典文衡二十年. 生時文集之印行於世, 獨四佳與姜希孟也, 本朝文權之重. 輒推此人, 蓋其爲文, 大樸未散, 元氣渾然, 絕不爲近世雕繪之習. 况又博洽羣書, 明習故事, 無媿其主盟之專而見推於世也.”

52) 『弘齋全書』卷161, 「日得錄」1, 「文學」1. “今人都不解古文體裁, 却就明清諸家中艱棘詭誕處, 學得恠體來, 便自相詡曰, 我學唐, 我學宋, 我先秦兩漢也, 此殆一場夢囈之歸矣. 何可與論於佩玉冠冕之文哉. 予嘗以爲科文也自不易, 蓋以其有程有式, 有不可胡亂走作也. 近作雖無可觀, 試以數十年前傑篇觀之, 類皆問架齊整, 結構精密, 比諸今之所謂古文, 工拙當如何也? 大抵古文有古文之程式, 今文有今文之程式, 六經豈不是真古文. 而一句一字加減他不得者, 繩墨謹嚴故耳. 今欲擺脫程式, 猖狂自恣, 不知名教中自有樂地, 此皆明季文風有以誤之也. 爲文之道, 當本之六經, 以立其綱, 翼以諸子, 以極其趣, 灌之以義理, 發之以英華, 上可以鳴國家之盛, 下可以垂後世之範, 此乃作家宗旨也. 近之學古文者, 曾不理會此妙, 徒欲以區區字句, 依樣畫葫, 得不爲具眼者竊笑乎?”

秀才의 문장은 실천이 말보다 못하고 宰相의 문장은 말이 실천보다 못하다. 그러나 保閑齋 申叔舟와 같은 사람은 말도 잘하고 실천도 잘하였다 할 만하다. **그의 포괄적인 재능으로, 경제의 글을 만들어서, 깊고 탁월하게 운용하고 막힘없이 조치하여, 우리 聖祖를 도와 치국의 도구를 완비하였다. 그러므로 그 문장은 넓으면서도 잡되지 않고 명확하나 속이지 않아, 한 시대의 법제와 기록이 뚜렷하게 서술될 수 있었다.** 평생토록 붓을 잡고 헛되이 애쓰며, 결국 쓸모없는 데 마음을 쓰는 문필가들과는 다르다. 세상의 故事에 관심을 가진 자들은 읽어 보지 않으면 안 된다.⁵³⁾

정조는 문장과 행동의 조화를 강조하며, 문필가가 단순히 이론을 펼치는 데 그치지 않고 실제로 국가를 경영하고 백성을 구제하는 데까지 나아가야 함을 역설했다. 그는 그 사례로 신숙주를 들어, 신숙주가 논설뿐 아니라 그 논설을 행동으로 옮기는 능력을 겸비하여 국가의 번영과 질서를 세우는 데 기여했다고 평가했다. 정조는 이러한 인물이야말로 진정으로 문장을 다룰 줄 아는 자라 보았으며, 문장이 넓고 정직하며 시대의 법도를 밝혀주는 도구가 되어야 한다고 강조했다. 문장은 단순한 글쓰기가 아닌, 국가 경영과 백성을 구제하는 실천적 수단으로서의 역할을 해야 하며, 문필가는 그 책임을 명확히 인식해야 한다는 것이 정조의 일관된 신념이었던 것이다.

이처럼 정조는 문장이 미문(美文)이나 수사적 기교에 머물러서는 안 되며, 경전의 정신이 드러나는 글이 되어야 한다고 보았다. 정조에게 경전은 도덕적 원칙과 인간의 본성을 깨우치는 지침서이고, 문장은 이를 전달하고 옮기는 도구가 된다. 정조는 경전의 가르침을 통해 의리를 깨닫고 논리적 분별력을 기르는 과정이 필수적이라고 보았으며, 이를 바탕으로 쓴 문장만이 개인의 수양을 넘어 사회의 도덕과 기강을 바로 세울 수 있다고 믿었다.

53) 『弘齋全書』卷161, 「日得錄」1, 「文學」1. “秀才之文, 做時不如說時, 宰相之文, 說處不如做處. 然若保閑齋, 可謂能說能做也. 以其彌綸之才, 發爲經濟之文, 淵乎其運用, 沛乎其注措, 翼我聖祖, 畢張治具, 是故其文博而不雜, 辨而不詭, 一代典章, 賁然可述, 非若操觚家終歲矻矻, 卒用心於無用之地也. 世之留意掌故者, 不可不讀”

3. 『大學』을 근본으로 한 四書 六經의 유기적 이해

상고한 바와 같이, 정조는 문장의 바탕이 육경에 있어야 한다고 주장하였다. 그러나 그것이 사서 중심의 주자학적 시각에서 벗어난 견해였던 것은 아니다. 오히려 정조는 육경을 이해하는 토대를 사서에 두어야 한다고 보았다. 그중에서도 가장 중요한 경전은 『대학』이었다. 정조는 『대학』이 단순한 텍스트를 넘어 육경을 관통하는 핵심 원리와 도덕적 지침을 제공한다고 보았다. 정조는 『대학』을 통해 인간의 심성을 다스리고, 사회의 도덕적 기강을 바로잡으며, 이를 바탕으로 국가 경영과 교화가 이루어질 수 있다고 여겼다.

『대학』 한 책은 육경의 추뉴이자 성학의 기초이다.⁵⁴⁾

『대학』은 자신을 이루고 남을 이루어 주는 큰 間架이니, 천하의 많고 많은 일도 이 간가를 미루어 넓히는 것에 불과하다.⁵⁵⁾

정조에게 『대학』은 사서의 요체이자 육경을 관통하는 핵심이었다. 그는 경1장과 전10장 체계가 『대학』의 요지를 드러내며,⁵⁶⁾ 이를 통해 『논어』, 『맹자』, 『중용』을 자연스럽게 터득할 수 있다고 보았다. 특히 정조는 주희의 「대학장구서」를 경전 해석의 중요한 기준으로 삼고, 심성의 근원에서 사물의 원칙까지 이르는 해석을 제공한다고 평가했다.

『大學』은 바로 四書의 요지가 되는 것이다. 經1장은 또 傳10장의 綱紀이다. 만약 경 1장을 잘 읽어서 그 뜻을 두루 잘 이해한다면 전 10장의 뜻이 손바닥처럼 환히 보일 뿐만 아니라, 『논어』, 『맹자』, 『중용』에 미루

54) 『弘齋全書』卷164, 「日得錄」4, 「文學」4. “大學一書, 卽六經之樞紐, 聖學之坯樸.”

55) 『弘齋全書』卷165, 「日得錄」5, 「文學」5. “大學一部, 是成己成物之大間架, 天下許多事爲, 不過從這間架中推廣去.”

56) 『弘齋全書』卷163, 「日得錄」3, 「文學」3. “大學一部, 自經一章, 至傳十章, 脈絡直接, 蹊逕如畫, 無復有間隔障礙處, 眞所謂重門洞開, 豁如我心.”

어 가더라도 대나무가 칼날을 대는 족족 갈라지는 것처럼 쉽게 터득할 수 있을 것이다.⁵⁷⁾

정조는 주희가 나는 경1장 전10장 체제에 강력히 동의하였으며, 주희가 표장한 사서 체제의 근본이 『대학』에 있다고 설명하였다. 특히 정조는 주희의 「대학장구서」를 경전 해석의 중요한 기준으로 삼고, 심성의 근원에서 사물의 원칙까지 이르는 해석을 제공한다고 평가했다. 심지어 「대학장구서」가 경전 구절에 해당하는 내용이 아님에도 불구하고 경전에 비견할 만한 위상으로 자리매김하려는 입장을 취하였다.

賤臣이 講經과 製述의 抄啓에 선발되어 장차 『大學』을 應講하게 되었는데, 그 전날 밤에 史官으로 登筵하였다. 상이 하교하기를, “그대는 『대학』 서문을 읽으면 뜻이 환히 통하여 의심스러운 곳이 없는가? 서문에는 『대학』 전체의 해석이 담겨 있으니, 배우는 자가 먼저 서문을 이해해야만 經文을 읽을 수 있다.” 하고, 이어 몇 구절을 들어 글 뜻을 하문하였다. 천신이 분명하게 대답하지 못하자, 상이 천신에게 『대학』을 가져오도록 명한 다음에 책을 펼쳐 서문을 한 번 읽었다. 그리고는 상이 친히 손으로 句와 節을 가리키면서 일일이 분석하여 가르치시되, 心性의 근원으로부터 事物의 원칙에 이르기까지 수천 마디 말씀으로 자상히 일러 주셨다. 그러다가 밤이 늦어서야 비로소 물러가라고 명하였다.⁵⁸⁾

『五經百選』 篇末에 朱子の 『中庸章句』와 『大學章句』 序文을 붙여 놓은 것은, 『孟子集註』의 끝에 明道の 墓表를 붙여 놓은 것과 같은 뜻이다.⁵⁹⁾

57) 『弘齋全書』 卷163, 「日得錄」3, 「文學」3. “大學一部, 卽四書之要領. 而經一章, 又傳十章之綱紀也. 若能善讀經一章, 融會貫通, 則不但傳十章之旨, 瞭如指掌, 推諸論孟中庸, 自可迎刃而解矣.”

58) 『弘齋全書』 卷162, 「日得錄」2, 「文學」2. “賤臣被選於講製抄啓, 將應講大學, 前夕以史官登筵. 上教曰, 汝讀大學序, 能通曉無疑否? 序文却是一部大學全解, 學者先解序然後方可讀經文耳. 仍舉數句, 下詢文義, 賤臣對不能了了, 上命賤臣取大學來, 披讀序文一遍訖. 上親爲手指句節, 一一剖析教諭, 自心性之原, 以及名物之度, 縷縷千百言. 至夜分始命退.”

59) 『弘齋全書』 卷165, 「日得錄」5, 「文學」5. “五經百選篇末, 附朱子中庸章句序, 卽孟

정조가 볼 때 「대학장구서」는 『대학』 전체를 해석한 글로, 심성의 근원에서 사물의 원칙까지 이를 통해 설명해낼 수 있는 것이었다. 이에 『오경백선』을 편찬할 때에도 편말에 「대학장구서」와 「증용장구서」를 붙여 육경 이해의 핵심 기초가 주자학, 특히 사서(四書)를 바탕으로 한다는 점을 강조하였다. 이처럼 정조는 사서와 육경을 『대학』을 중심으로 상호 유기적으로 통합되어 해석되어야 하는 관계로 파악하였다.

상이 이르기를, “『孟子』로부터 『周易』을 배울 수 있다’고 하였는데, 『논어』를 읽으며 어찌 홀로 『주역』을 볼 수 없겠는가? 공자께서는性命에 대해 드물게 말씀하셨지만, 『논어』를 잘 읽으면 또한 『맹자』를 말미암아 『주역』을 구하는 것만 못할 게 있겠는가. 공자가 『논어』에는 『주역』에 대해 논한 것은 두 구절뿐이다. 하나는 ‘점치지 않는다’는 것이고, 하나는 ‘『주역』을 배우면 큰 허물이 없을 것이다’라고 하셨다. 읽는 자가 이 가르침을 깊이 음미한다면, 이 한 구절만으로도 『주역』을 배울 수 있을 것이다. 공자의 평소 말씀은 주로 『詩經』·『書經』과 禮에 대한 것이었기 때문에 門인들이 감히 文字로 형용하지 않았다. 그렇다고 해서 『논어』가 『주역』을 볼 수 없다고 할 수 있겠는가.”⁶⁰⁾

상이 일찍이 승지 徐龍輔와 주서 徐澄修를 入侍토록 하여 반복해서 묻고 논란하게 했는데, 서형수가 아뢰기를, “『서경』 金縢 冊祝의 내용에, ‘三王’이라고 했으니 왕으로 추존한 것이 이미 武王의 시대에 있었던 것입니다. 그런데 『증용』에는 ‘周公이 文王과 무왕의 덕을 완성하고 太王과 王季를 왕으로 추존하였다.’고 하여 마치 成王과 주공 때 와서야 비로소 있었던 것처럼 되어 있습니다. 두 설이 경서에 같이 나와 있으면서 서로 모순되어 의심스럽습니다.” 하였는데, 서용보가 대답을 제대로 하지 못하자, 상이 하교하기를, “명나라 학자 顧炎武도 그런 의심을 했었다. 그런데

子篇末附明道墓表之義.”

- 60) 『弘齋全書』 卷164, 「日得錄」4, 「文學」4. “由孟子, 可以觀易云, 而讀論語, 獨不可觀易乎? 夫子罕言性命, 而善讀論語, 則亦豈下於由孟求易? 夫子於論語, 有論易者只二章, 曰不占云云矣, 曰學易可以無大過, 讀者玩味於斯訓, 則此一句, 亦可以觀易也. 夫子之雅言, 特詩書執禮, 故門人不敢形容於文字間, 亦豈可以此謂論語之不可觀易乎?”

『중용』에 ‘문왕과 무왕의 덕을 완성하였다.’고 한 말은, 꼭 무왕이 죽은 뒤 주공이 섭정할 때를 지적해서 한 말은 아니다. 무왕의 말년에 주공이 무왕을 도와서 왕으로 추존하여 제사하는 의전의 大綱이 대략 구비되었고, 성왕의 시대에 이르러서는 禮와 樂이 융성하게 갖추어지고 細目이 모두 구비되었다. 이로써 본다면 『尙書』와 『중용』의 설이 어찌 일찍이 모순 되었다고 할 수 있겠는가.⁶¹⁾

그는 『맹자』로 『주역』을 이해할 수 있듯이, 『논어』로도 『주역』을 이해할 수 있다고 강조하며, 『중용』과 『상서』의 설이 모순되지 않음을 설명했다. 이를 통해 정조는 문장학도 주자학적 사서 체계 내에서 이해되어야 하며, 사서와 육경이 상호 유기적으로 통합된 체계를 이루는 텍스트 구조로서 해석되어야 한다고 보았다.

그는 경전의 도리에 기반한 문장이야말로 국가와 사회의 도덕적 기강을 다시 세우고 문풍을 쇄신하는 역할을 할 수 있다고 보았다. 『대학』을 중심으로 사서를 해석하고, 사서를 기반하여 육경을 이해하며, 육경을 전범으로 문장이 정립되어야 한다는 정조의 문장관은 그의 주자학적 통치 철학과도 맞닿아 있는 것이었다.

IV. 결론

본 연구는 「일득록_문학」을 통해 정조의 경학관과 사서·육경에 대한 이해를 분석하고, 그의 문장관이 지향하는 바를 규명하였다. 특히, 정조가

61) 『弘齋全書』卷161, 「日得錄」1, 「文學」1. “嘗使入侍承旨徐龍輔, 注書徐滢修反復問難, 滢修以金滕冊祝之辭, 既稱三王, 則追王之禮, 已在武王之世, 而中庸所云周公成文武之德, 追王大王王季者, 似若始舉於成王周公之時. 兩說同出於經而自相矛盾爲疑, 龍輔不能對. 教曰, 明儒顧炎武, 亦嘗設此疑, 而中庸所謂成文武之德者, 未必指武王既沒之後周公居攝之日也. 蓋武王末年, 周公相武王, 而追王上祀之典, 大綱略舉, 及至成王之時, 則禮隆樂備, 細目畢具. 以此看之, 尙書中庸之說, 何嘗有矛盾之歎耶?”

문장과 경학을 어떻게 유기적으로 결합하여 국가와 사회의 기강을 바로 세우려 했는지를 명확히 드러내고자 하였다.

서론에서 제기한 바와 같이 선행연구에서는 정조의 육경 중심 경학과 주자학적 사서 해석의 관계를 대립적으로 보거나, 정조가 주자학을 따르면서도 동시에 주희의 해석과 상충하는 점을 강조하기도 하였다는 등의 모순된 분석이 나타났다. 본 연구는 이러한 한계를 극복하고, 정조가 주자학적 사서 해석과 육경을 상호 보완적이고 유기적으로 연결하려 했다는 점을 밝혔다. 정조는 주희의 해석을 충실히 따르면서도, 육경과 사서를 분리된 것이 아니라 상호 작용하는 체계로 파악하며, 문장을 통해 그 본질을 실현하고자 했다. 오히려 정조는 사서를 통해 육경을 이해하는 방식이야말로 주자학적 경전 해석의 본의에 가까운 것이라 본 것이다.

이처럼 정조는 사서와 육경을 통합적으로 이해하고 이를 통해 문장학의 기초를 다지려 하였다. 즉 훌륭한 문장이란 육경의 문체와 정신을 토대로 하는 것이며, 육경을 이해하는 것은 사서(四書)의 주자학적 해석을 근거로 해야 하고, 주자학적 사서 이해는 『대학』을 우선으로 해야 한다는 논리 구조이다. 이러한 정조의 이해 방식은 단순히 학문적 논의에서 그치는 것이 아니라, 문장과 경학을 국가 경영의 도구로 삼고자 하는 정치적 목적이 담겨 있는 것이었다. 정조는 특히 『대학』을 중심으로 사서와 육경을 읽고, 그 해석의 체계를 문장에 반영하는 것이 국가의 흥망과 사회의 질서를 좌우한다고 보았다. 그는 『대학』을 성학의 기초로 삼았으며, 이를 통해 사서와 육경의 의미를 체계적으로 통합하여 이해하는 방식을 중시하였다. 정조에게 『대학』은 단순한 학문적 텍스트를 넘어, 문장과 국가 운영, 나아가 세상과 사람을 다스리는 기본적 틀을 제공하는 핵심 경전이었다.

정조는 문장이 그 자체로 세상을 변화시키는 강력한 힘을 가지고 있다고 보았고, 문장의 성쇠는 곧 국가와 사회의 성쇠를 반영한다고 생각했다. 그는 청대의 패관소품체와 같은 경박한 문체를 경계하며, 고문과 관

각체와 같은 정통 문체의 부활을 통해 국가의 기강을 바로 세우고자 했다. 이를 위해 그는 육경을 문장의 전범으로 삼고, 이를 통해 국가를 경영하고 풍속을 교화하는 강력한 열쇠로서 문장을 활용하려 했다.

정조의 문장관은 유연하면서도 뚜렷한 원칙과 방향성을 지니고 있었다. 그는 서학을 배격하고 정확을 강조했다. 정확의 내면화를 통해 서학을 자연스럽게 멀어지게 할 수 있다는 유연한 입장을 취하였다. 또한, 고증학과 양명학을 비판하면서도 모기령이나 왕양명의 문장과 학문적 장점을 인정하는 태도를 보이는 등, 부정적 학문 경향을 지닌 학자라도 그 장점을 수용하는 포용력을 보여주었다. 이는 당시의 복잡한 학문적·사회적 맥락 속에서도 정조가 균형 잡힌 학문관을 유지하며, 주자학을 중심으로 국가와 사회를 바로잡으려 했다는 점을 시사한다.

결국, 정조는 사서와 육경의 경학적 통합을 통해 문장의 근본을 바로 세우고, 이를 국가 경영과 사회 교화의 도구로 삼아 국가의 기강을 유지하려는 방안을 제시했다. 그는 문장을 단순히 학문적 논의의 수단으로 보는 것이 아니라, 국가 정책을 펼치는 중요한 열쇠로 인식하였다. 학문과 문장의 조화를 통해 국가의 성대함을 드러내고, 후세에 전범을 남기고자 했던 정조의 문장관은 당시 조선 사회의 질서와 기강을 바로잡는 데 중요한 역할을 했다.

본 연구는 정조의 문장론과 경학관을 종합적으로 분석함으로써, 그의 문장론이 단순히 고대 유학의 회귀가 아니라, 주자학적 해석의 깊이와 폭을 확장하는 과정이었음을 밝혀냈다. 정조의 문장관은 단순한 문학적 취향을 넘어, 학문과 정치적 이상을 실현하기 위한 중요한 수단이었다. 본 연구는 정조의 문장론을 분석함으로써 그의 사상적 기초와 문학적 이상을 보다 심도 있게 조명하고자 하였다. 이를 통해 정조 사상의 본질을 깊이 이해하는 데 기여할 수 있기를 기대한다.

• 참고문헌

<자료>

정조, 『弘齋全書』, (한국문집총간 민족문화추진회).

<연구논저>

김선형·김달래, 「정조의 의학관」, 『醫史學』 제18권 2호, 大韓醫史學會, 2009, 117~131쪽.

김용태, 「正祖의 道敎修鍊觀에 대한 一考」, 『人文科學』 제45집, 성균관대학교 인문과학연구소, 2010, 171~187쪽.

박성순, 「正祖의 先代王 認識과 그 特徵 -『日得錄』 「訓語條」를 중심으로-」, 『溫知論叢』 제21집, 온지학회, 2009, 207~232쪽.

박수밀, 「정조의 독서론 고찰」, 『동방학』 제41집, 한서대학교 동양고전연구소, 2019, 85~114쪽.

박혜진, 「정조대 문체반정의 지향과 의의 : 「일득록」에 나타난 정조의 문장관을 중심으로」, 『겨레어문학』 제37집, 겨레어문학회, 2006, 139~170쪽.

백민정, 「정조의 학문관과 공부 방법론」, 『동양철학』 제34집, 한국동양철학회, 2010, 467~524쪽.

_____, 「정조의 湖洛論爭 주제에 관한 평가와 입장 분석: 『近思錄講義』와 『田書講義』 및 『日得錄』등을 중심으로」, 『한국실학연구』 제19집, 한국실학학회, 2010, 195~253쪽.

손정선, 「『日得錄』을 중심으로 본 正祖의 經學思想 一考察」, 경성대학교 석사학위논문, 2002.

안재순, 「한국근세사에 있어서 정조의 통치철학에 관한 연구」, 성균관대학교 박사학위논문, 1991.

이규호, 「「일득록」을 통해 본 정조의 문학론」, 영남대학교 석사학위논문, 2004.

이시연, 「정조의 주자학적 『대학』 해석과 성왕론」, 성균관대학교 박사학
위논문, 2023.

정옥자, 「正祖의 학예사상 -홍재전서 일득록 문학조를 중심으로-」, 『韓國
學報』 제4권 2호, 일지사, 1978, 2002~2037쪽.

황성연, 「『日得錄』을 통해 본 正祖의 선비 인식 고찰」, 경희대학교 석사
학위논문, 2017.

King Jeongjo's Understanding of the Four Books and Six Classics and Neo-Confucian Literary Theory

– Focusing on *Ildeukrok: Literature* –

Lee, Si Yeon*

This study aims to analyze King Jeongjo's (r. 1776-1800) understanding of Confucian classics and his theory of literary composition, focusing on *Ildeukrok* (Quotations from King Jeongjo, or literally, the Records of Daily Learning). Jeongjo emphasized a harmonious integration of the Four Books and the Six Classics through the lens of Neo-Confucianism, particularly the teachings of Zhu Xi. By positioning the *Great Learning* (Daxue) as a central text, King Jeongjo sought to reform the literary culture and reinforce state governance in late Joseon dynasty. While he adhered to Zhu Xi's interpretative framework, King Jeongjo demonstrated flexibility in addressing the contemporary academic and social challenges. This paper examines King Jeongjo's focus on the Six Classics, exploring how his literary ideas transcended mere academic discourses to serve as a practical tool for reinforcing state disciplines and social edification. Through this analysis, the study sheds light on how King Jeongjo's integrated approach to the Confucian canons influenced the political and cultural developments of the late Joseon period and reevaluates the academic significance of his literary theory.

* Researcher, The Academy of East Asian Studies, Sungkyunkwan University

Key words: King Jeongjo, the Four Books and Six Classics,
Neo-Confucianism, Literary Theory, *Ildeukrok: Literature*

필자 E-Mail: ttyuui12@naver.com

투고일: 2024년 10월 8일 / 심사완료일: 2024년 10월 30일 / 게재확정일: 2024년 10월 30일